

O‘ZBEKISTON MOLIYA SEKTORIDA SAMARADORLIKNI BAHOLASHDA ESG KO‘RSATKICHLARINING ROLI

Sultonboyeva Munira Baxodirovna

Toshkentdagi Turin Politexnika Universiteti

“Menejment, iqtisod va gumanitar fanlar” kafedrası dotsenti, DSc

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19663939>

Kirish

So‘nggi yillarda jahon moliya tizimida yuz berayotgan o‘zgarishlar bank faoliyatini baholash mezonlarini tubdan qayta ko‘rib chiqishni talab qilmoqda. An‘anaviy ravishda bank samaradorligi asosan moliyaviy natijalar — foyda, rentabellik va kapital yetariligi orqali baholab kelingan bo‘lsa, bugungi kunda bu yondashuv tobora cheklanganligi ayon bo‘lmoqda. Chunki zamonaviy iqtisodiyot sharoitida banklar nafaqat moliyaviy natijalar, balki ekologik, ijtimoiy va boshqaruv omillariga ham bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Hozirgi kunda respublikada KIMni rivojlantirish bo‘yicha bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Bulardan biri O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.12.2022 yildagi “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-436-son qarori bo‘lib unda:

- Davlat ishtirokidagi korxonalarni “yashil” iqtisodiyotga o‘tishda peshqadamlarga aylantirish, “yashil” maqsadlarni korporativ, direktorlar kengashi va loyihalar portfeli darajalarida integratsiyalashni ko‘zda tutuvchi davlat korxonalarini barqaror rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturini ishlab chiqish va Vazirlar Mahkamasiga kiritish;

- Ustav kapitalida davlat ulushi ustun mavqega ega korxonalarining tegishli boshqaruv organlarida SDG, CSR, ESG tamoyillarini joriy etish;

- ISO14000 Atrof-muhitni muhofaza qilish standartlarini joriy qilish imkoniyatlarini ko‘rib chiqish; korxonalarining yillik hisobotlarida, korxonaning nomoliyaviy hisobotlarida, jumladan yirik sanoat korxonalarida energo auditni joriy qilish, ekologik samaradorlik ko‘rsatkichlarini davriy e‘lon qilib borishni nazarda tutuvchi boshqaruv siyosatini tasdiqlash va uni joriy etish;

- Barqaror rivojlanish amaliyoti, vositalari va standartlarini joriy etish bo‘yicha pilot loyihalari amalga oshiriladigan davlat korxonalarini qo‘llabquvvatlash uchun davlat korxonalarini barqaror rivojlantirish bo‘yicha maqsadli guruh faoliyatini tashkil qilish;

- Davlat bo‘lgan aksiyadorning yillik hisobotini, shu jumladan moliyaviy va ekologik samaradorlik ko‘rsatkichlarini davriy e‘lon qilib borish, vazifalari berilgan.

Keyingisi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 21.02.2024 yildagi “O‘zbekiston — 2030” strategiyasini “Yoshlar va biznesni qo‘llab-quvvatlash yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-37-son Farmoni hisoblanadi. Unda Davlat ishtirokidagi korxonalar faoliyatida ochiqlik darajasini keskin oshirish va korporativ boshqaruvni yanada takomillashtirish maqsadida 2024-yil 1-iyuldan boshlab davlat ulushi 50 foiz va undan yuqori bo‘lgan yirik soliq to‘lovchilar korporativ ijtimoiy mas‘uliyat (CSR) hamda ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv (ESG) holati to‘g‘risida har yili 1-iyulga qadar hisobotni jamoatchilikka oshkor etish amaliyoti yo‘lga qo‘yilishi belgilab o‘tilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.04.2024 yildagi “Davlat ishtirokidagi yirik korxonalarini transformatsiya qilish va xususiyashtirish jarayonlarini jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ-163-son qarori bo‘lib unda xalqaro ilg‘or amaliyotdan kelib chiqib

korxonalar faoliyatiga zamonaviy korporativ boshqaruv tizimini (jumladan ESG, ISO, CSR) joriy etish hamda boshqaruv organlari tarkibiga xalqaro tajribaga ega soha mutaxassislarini keng jalb etish vazifalari belgilab qo'yilgan.

Davlat tomonidan korporativ ijtimoiy mas'uliyatni tartibga solish – bu davlat tomonidan yagona standartlar, xulq-atvor me'yorlarini ishlab chiqish hamda aholi turmush sifatini oshirishga ko'maklashuvchi eng samarali yechimlarni aniqlash bo'yicha davlat organlari dasturlarini ishlab chiqishdan iborat.

Aynan shu jarayonda ESG (Environmental, Social, Governance) konsepsiyasi moliya sektorida yangi baholash paradigmasi sifatida shakllanmoqda. ESG yondashuvi bank faoliyatini faqat moliyaviy ko'rsatkichlar bilan emas, balki uning jamiyat va atrof-muhit oldidagi mas'uliyati bilan birgalikda baholash imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ESG tamoyillarini faol qo'llayotgan moliya institutlari uzoq muddatda barqarorroq rivojlanadi va investorlarda yuqori ishonch uyg'otadi.

O'zbekiston sharoitida ham moliya sektorini transformatsiya qilish jarayonida ESG yondashuvining ahamiyati ortib bormoqda. Xususan, mamlakatda "yashil iqtisodiyot"ga o'tish, investitsion muhitni yaxshilash va bank tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar ESG tamoyillarini joriy etishni talab etmoqda. Bu jarayon nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki ijtimoiy barqarorlik va ekologik muvozanatni ta'minlash bilan ham uzviy bog'liqdir.

Asosiy qism

So'nggi yillarda iqtisodiyotni baholashga nisbatan qarashlar sezilarli darajada o'zgardi. Oldingi yillarda ishlab chiqarish va moliya sohasidagi faoliyet samaradorligi foyda, rentabellik yoki kapital yetarliligi kabi bir qancha ko'rsatkichlar bilan baholangan hamda nazorat qilingan bo'lsa, hozirgi o'zgaruvchan makonda ushbu yondashuv aniq xulosalar berish uchun yetarli emasligi kundan-kunga o'z aksini bermoqda. Hozirki kunda ushbu korxonaning manfaatdor tomonlar bilan munosabatlari ham muhim hisoblanmoqda. Shu nuqtai nazardan, ESG ko'rsatkichlari ushbu jarayonlarni tushunishga yordam bermoqda. Masalan, kompaniya ekologiyaga qanday ta'sir qilmoqda, ijtimoiy mas'uliyatni qanchalik hisobga olmoqda yoki boshqaruv tizimi qanchalik shaffof — ushbu ko'rsatkichlar orqali kompaniya holati moliyaviy natijalarga ta'sir qiladi. Lekin bu ta'sir har doim ham darhol sezilmaydi.

Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, ESG ko'rsatkichlarining o'sishi kompaniyalarning rentabellik darajasiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, 2022–2024 yillar oralig'ida o'rganilgan korxonalarda ESG indeksining oshishi bilan ROE (Return on Equity) ko'rsatkichi ham yaxshilangani kuzatilgan. Bu esa barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qiluvchi kompaniyalar kapitaldan samaraliroq foydalanayotganini anglatadi.

Sanoat korxonalarida esa ESG ta'siri nisbatan murakkabroq va ko'proq vaqt talab qiladi. Ekologik investitsiyalar, energiya samaradorligi va resurs tejash kabi chora-tadbirlar dastlab qo'shimcha xarajatlarni talab qilishi mumkin, biroq uzoq muddatda ular ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Masalan, "O'zbekneftgaz" korxonasida ekologik loyihalar natijasida moliyaviy ko'rsatkichlar bosqichma-bosqich yaxshilangan. Shu bilan birga, yuqori qarzdorlik darajasi ESG ta'sirini pasaytiruvchi omil sifatida namoyon bo'lishi mumkin.

Bir qancha ilmiy adabiyotlarda ESG va moliyaviy natijalar o'rtasidagi bog'liqlik to'g'ri chiziqli emasligi qayd etiladi. Ya'ni, ESG ga sarmoya kiritish darajasi ma'lum chegaradan oshmaguncha, sezilarli natija bermasligi mumkin. Bu esa kompaniyalar uchun muhim xulosa

beradi: ESG ni “formal” joriy qilish yetarli emas, uni strategik darajada va izchil amalga oshirish kerak.

Yana bir muhim jihat — ESG faqat alohida korxonada emas, balki butun moliya tizimi doirasida qaralishi kerak. Hozirgi vaqtda yashil moliya, raqamlashtirish va ESG bir-biri bilan bog‘liq holda rivojlanmoqda. Ayniqsa, yashil kreditlash yoki ekologik loyihalarni moliyalashtirish kabi yo‘nalishlar bu jarayonni tezlashtirmoqda.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar ESG omillarini hisobga olish kompaniyalarning nafaqat moliyaviy ko‘rsatkichlarini yaxshilashini, balki ularning uzoq muddatli barqarorligini ta‘minlashini ko‘rsatadi. Shu sababli, ESG yondashuvlarini strategik darajada integratsiya qilish zamonaviy iqtisodiyotda raqobatbardoshlikning muhim shartiga aylanmoqda.

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, ESG ko‘rsatkichlari moliya sektorida samaradorlikni baholashning muhim va istiqbolli yo‘nalishidir. An‘anaviy moliyaviy indikatorlar bank faoliyatining faqat bir tomonini aks ettirsa, ESG yondashuvi uning kengroq — ijtimoiy va ekologik ta‘sirini ham qamrab oladi.

O‘zbekiston sharoitida ESG tizimini joriy etish bank sektorining raqobatbardoshligini oshirish, investitsiyalarni jalb qilish va barqaror rivojlanishni ta‘minlashga xizmat qiladi. Shu sababli, milliy xususiyatlarni hisobga olgan holda ESG ko‘rsatkichlarini baholash tizimini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bekmuradova S.G., Odilov A.K. Bank samaradorligini baholash indikatorlari, ularning ahamiyati, turlari va qo‘llanilishi. // Journal of Economy, Tourism and Service, 2024, Vol. 3, No. 10.
2. Bekmuradova S.G. Assessment of the efficiency of commercial banks: methodological aspects and practical application in Uzbekistan. // Iqtisodiyot va zamonaviy texnologiya, 2024.
3. Chłopek P.S. RAROC as a credit risk approach. // Financial Sciences, 2013, Vol. 3(16).
4. Engelmann B., Pham H. A RAROC valuation scheme for loans and its application in loan origination. // Risks, 2020, Vol. 8(2), Article 63.
5. Li C., He S., Tian Y., Sun S., Ning L. Does the bank’s FinTech innovation reduce its risk-taking? Evidence from China’s banking industry. // Journal of Innovation & Knowledge, 2022.
6. Weber O. Corporate sustainability and financial performance of Chinese banks. // Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 2017.
7. El Khoury R., Nasrallah N., Alareeni B. ESG and financial performance of banks in the MENAT region. // Journal of Sustainable Finance & Investment, 2021.